

Conclusion. The application of artificial intelligence in operational risk management enables banks to improve efficiency, accuracy, and proactivity in identifying and mitigating risks. However, along with the advantages, AI introduces considerable technical, informational, regulatory, and ethical challenges. A responsible and well-controlled approach to AI implementation—based on transparency, data integrity, expert involvement, and compliance with legal standards—is important to ensure its effectiveness and long-term value for the banking sector.

References

1. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Sound Management of Operational Risk. Bank for International Settlements, 2021. <https://www.bis.org/>
2. European Banking Authority (EBA). EBA Report on the Use of Big Data and Advanced Analytics. European Banking Authority, 2020. <https://www.eba.europa.eu>
3. Bostrom, N., & Yudkowsky, E. The Ethics of Artificial Intelligence. In Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, Cambridge University Press, 2014.

M.-I. Ivanov

Doctorand asistent universitar asociat, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor UAIC Iași

INOVAȚII TEHNOLOGICE PENTRU REDUCEREA RISIPEI ALIMENTARE ȘI CREȘTEREA SUSTENABILITĂȚII ÎN ECONOMIILE DE RETAIL ALIMENTAR

1. Introducere. Risipa alimentară reprezintă una dintre cele mai presante provocări ale economiei globale contemporane, cu implicații semnificative asupra mediului, societății și sustenabilității economice. Conform estimărilor recente, aproape o treime din totalul alimentelor produse la nivel mondial ajung să nu fie consumate (Semeria et al., 2024), ceea ce generează nu doar pierderi economice uriașe, ci și un impact ecologic grav: resurse naturale precum apa, solul și energia sunt irosite în mod inutil, iar emisiile de gaze cu efect de seră rezultate din producerea și eliminarea acestor alimente contribuie la accelerarea schimbărilor climatice. În Europa, lanțurile de retail sunt responsabile pentru peste 13% din această risipă (UNEP, 2021), ceea ce evidențiază rolul esențial al acestui sector în combaterea problemei. Ineficiențele din sistemul de distribuție, gestionarea

inadecvată a stocurilor, lipsa unor mecanisme de prognoză precisă a cererii și comportamentul de consum neinformați contribuie, împreună, la agravarea situației. Această realitate indică nevoia urgentă de intervenții sistemice, capabile să abordeze risipa alimentară nu doar ca pe o problemă logistică, ci ca pe una structurală, cu ramificații în toate etapele lanțului de aprovizionare. În acest context, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special ODD 12 – „Consum și producție responsabile” și ODD 13 – „Acțiune climatică”, oferă un cadru de referință global care subliniază importanța reducerii risipei alimentare ca parte a unei economii sustenabile. Îndeplinirea acestor obiective impune transformări profunde în modul în care este conceput și gestionat sistemul alimentar, cu accent pe eficiență, responsabilitate și inovație. Tehnologia joacă un rol transformator în acest proces. Inovațiile digitale, precum inteligența artificială (AI), tehnologia blockchain, identificarea prin radiofrecvență (RFID), dar și instrumentele de implicare a consumatorilor, cum ar fi gamificarea, se dovedesc tot mai utile în abordarea risipei alimentare. Aceste tehnologii nu doar optimizează operațiunile comerciale și reduc pierderile, ci contribuie și la promovarea unei mentalități sustenabile atât în rândul operatorilor economici, cât și al consumatorilor finali.

2. Soluții tehnologice pentru sustenabilitatea în retail. Inteligența artificială joacă un rol esențial în reducerea risipei alimentare printr-o gestionare mai inteligentă a stocurilor și a cererii. Instrumentele bazate pe învățare automată, precum „*Foodforecast*”, au demonstrat o reducere de 30% a risipei de produse de panificație prin optimizarea previziunilor de vânzări (Hübner et al., 2024, Ivanov et al., 2025). Comercianții care utilizează IA pot ajusta nivelurile de stoc în mod dinamic, minimizând astfel alterarea produselor și maximizând profitabilitatea. Simulările bazate pe învățare prin întărire au arătat, de asemenea, că o comandă optimizată poate reduce pierderile cu 500.000 de dolari și poate crește profiturile cu până la 42% în decurs de trei ani (Pilarski et al., 2023).

Tehnologiile blockchain și de identificare prin radiofrecvență (RFID) îmbunătățesc transparența lanțului de aprovizionare. Aceste instrumente permit comercianților să urmărească produsele de la sursă până la raft, asigurând condiții mai sigure de depozitare, o gestionare mai bună a stocurilor și o urmărire mai precisă a termenelor de valabilitate. Prin integrarea RFID cu sisteme IoT, comercianții pot monitoriza în timp real temperatura, umiditatea și mișcarea produselor – reducând astfel alterarea și îmbunătățind eficiența operațională (Puica, 2023).

Sistemele de prețuri dinamice, corelate cu durata de valabilitate a produselor, sprijină de asemenea reducerea risipei. De exemplu, articolele care se apropie de termenul de expirare pot fi automat reduse la preț în funcție de prognoze de cerere generate de IA, stimulând vânzările și evitând eliminarea inutilă a produselor.

3. Gamificarea: Motivarea implicării consumatorilor. Pe lângă tehnologiile din back-end, instrumentele digitale de implicare, precum gamificarea, pot influența semnificativ comportamentul consumatorilor. Gamificarea aplică elemente precum recompense, puncte și clasamente în experiența de cumpărare, făcând sustenabilitatea mai atrăgătoare pentru consumatorii de zi cu zi.

Sistemele bazate pe puncte și recompense pot constitui un instrument eficient pentru combaterea risipei alimentare și pentru încurajarea unui comportament de

consum mai responsabil, utilizând atât stimulente economice, cât și influențe subtile asupra deciziilor consumatorilor. Prin crearea unor programe bine structurate de recompensare, oamenii pot fi încurajați să adopte obiceiuri mai sustenabile, ceea ce contribuie la reducerea cantității de alimente irosite. Cercetările arată că oferirea de beneficii financiare fixe poate determina o scădere semnificativă a risipei alimentare în contexte precum cantinele universitare, unde studenții sunt motivați să își consume integral porțiile pentru a primi o recompensă (Katare et al., 2019). Aplicarea unor penalizări sub formă de taxe pentru risipa alimentară poate avea un efect de descurajare, crescând costurile asociate irosirii alimentelor și încurajând astfel conservarea acestora. Un studiu realizat în Coreea de Sud a demonstrat că introducerea unei taxe pe risipa alimentară a condus la o reducere anuală de 21% a risipei alimentare și la economii semnificative pentru gospodăriile. Această politică a determinat gospodăriile să achiziționeze mai puține alimente, să planifice mai eficient mesele și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră asociate cu deșeurile alimentare. Provocări personalizate, cum ar fi „Salvează 5 kg de alimente luna aceasta”, pot fi urmărite prin aplicații mobile, cu panouri de control care afișează impactul asupra mediului. Implementări reale, precum aplicația „*Too Good To Go*”, au demonstrat succesul acestor modele. Aplicația le permite utilizatorilor să cumpere alimente în surplus la prețuri reduse, combinând accesibilitatea cu conștientizarea ecologică.

4. Concluzii. Tehnologia transformă rapid economia de retail, nu doar prin creșterea eficienței, ci și prin promovarea sustenabilității. Inteligența artificială, blockchain-ul și gamificarea sunt instrumente puternice care pot reduce risipa alimentară, crește profitabilitatea și remodela obiceiurile consumatorilor. Totuși, impactul lor depinde de implementarea strategică și de cooperarea dintre actorii implicați – comercianți, consumatori și factori de decizie politică. În regiuni precum Nord-Estul României, aceste instrumente oferă oportunități de aliniere a dezvoltării economice cu responsabilitatea ecologică. Pe măsură ce economia globală se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru adaptare, integrarea acestor tehnologii oferă o cale scalabilă și de impact către sisteme de retail sustenabile.

Bibliografie

1. Avci, A. (2019). Forecast accuracy and supply chain performance. *Journal of Supply Chain Management*.
2. Hübner, A., Riesenegger, M., Haselbeck, J., & Moser, R. (2024). Reducing waste through demand forecasting in bakery retail. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 16(1), 243–260.
3. Ivanov, M.-I., Ghercă, A.-M., & Gafencu, L.-N. (2025). Artificial intelligence and sustainable development: Reducing food waste, building resilient organisations, and enhancing public financial administration. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 16(1), 243–260.
4. Katare, B., Wetzstein, M., & Jovanovic, N. (2019). Can economic incentive help in reducing food waste: Experimental evidence from a university dining hall. *Applied Economics Letters*, 26(17), 1448-1451.

5. Lee, S. (2024). *Does a food waste tax work? Evidence from quasi-experiments in South Korea*. https://shoonlee.github.io/website/Foodwaste_SL_submission.pdf
6. Pilarski, P., Sidhu, A., & Varro, D. (2023). Reinforcement learning in retail waste reduction. *AI and Business Review*.
7. Puica, E. (2023). Improving supply chain management by integrating RFID with IoT shared database: Proposing a system architecture. In *Artificial Intelligence Applications and Innovations* (pp. 159–170). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-21972-8_14
8. Semeria, A., Falchetta, G., Vinca, A., Laio, F., Ridolfi, L., & Tuninetti, M. (2024). Global food waste trends. UN Environment Programme.
9. United Nations Environment Programme. (2021). Food Waste Index Report 2021. <https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021>

E.T. Stoian,

Assistant professor., PhD student

M. Hăbășescu

Assistant professor., PhD student

Academy of Economic Studies of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

RISK MANAGEMENT IN CUSTOMS CONTROL

Abstract: Risk management in customs control is a systematic approach to identifying, analysing, assessing and managing the risks associated with customs controls. The purpose of risk management in customs control is to ensure state security, protect the national economy from illegal shipments and goods entering the country, and collect customs duties and taxes. Risk management in customs control includes the following stages as identification of risks - identification of possible risks related to customs control, such as violation of legislation, corruption, errors and technical failures in operation of control systems; risk analysis - assessment of probability of risks and their impact on customs services and state interests; risk assessment - determination of risk degree and selection of the most effective ways of risk management; risk management - development and implementation of management strategies; risk assessment - development and implementation of risk management strategies; risk management - assessment of risks and their impact on the customs services and state interests.